

ALONSO RUIZ, Begoña, GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, POLO SÁNCHEZ, Julio J., SAZATORNIL RUIZ, Luis, y VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (eds.), *La Formación Artística: Creadores-Historiadores-Espectadores*, 2 tomos, Editorial Universidad Cantabria, Santander, 2018.

Miguel Busto Zapico

Universidad de Oviedo

Los especialistas Begoña Alonso Ruiz, Javier Gómez Martínez, Julio J. Polo Sánchez, Luis Sazatornil Ruiz y Fernando Villaseñor Sebastián son los encargados de editar esta extensa obra estructurada en dos tomos. Se trata de un trabajo colectivo resultado de la celebración del *XXI Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA)* que tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander (España) entre los días 20 y 23 de septiembre de 2016. Apenas dos años después, las actas de este congreso ven la luz en esta amplia publicación.

El congreso fue una actividad organizada por la *Asamblea General de Socios del CEHA* y el *Grupo de Investigación de Historia y Teoría del Arte* de la Universidad de Cantabria, con el apoyo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Excmo. Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, la Biblioteca Menéndez Pelayo, el Archivo Lafuente y la Autoridad Portuaria de Santander.

El congreso actuó como un estimulante foro de estudio y de boyante debate que se espolea y propaga con la publicación de estas actas. La temática elegida fue *La Formación Artística*, no solo de manera monográfica sino también transversal, abordando tanto la perspectiva del creador como la del espectador, planteándolo en un espacio cronológico amplio que abarcase desde la Prehistoria hasta el arte actual.

Se presentaron más de dos centenares de trabajos, de los cuáles sólo los que cumplieron con los estándares científicos fueron defendidos. La selección final estuvo configurada por 100 comunicaciones y 54 póster, que son las que conforman la obra reseñada con la participación de 169 autores diferentes. A ellas habría que añadir la presentación a cargo de los presidentes y secretarios de cada una de las seis mesas o líneas temáticas desarrolladas.

En el *Tomo I* se recoge la conferencia inaugural a cargo de la profesora Ángeles Caso titulada *Los guardianes de la mirada*. Tras ella las investigaciones presentadas en las tres primeras mesas. Las investigaciones de la primera mesa están dedicadas a los *Oficios y Gremios* analizando sus procesos formativos preacadémicos y las circunstancias sociológicas que propiciaron las renovaciones gremiales. Las aportaciones de la segunda mesa tratan los cambios en la formación artística causados con la aparición de entidades educativas y formativas como las Academias de Bellas Artes. Estos trabajos se agrupan bajo el título *De la Academia a la Formación Universitaria*. Con los contenidos de la tercera mesa finaliza el *Tomo I*. Este último apartado agrupó investigaciones acerca de *La Educación de la Mirada*, con una perspectiva pluridisciplinar desde la inteligencia figurativa o la educación sensorial, pasando por la filosofía de los *mass media*, a la publicidad.

El *Tomo II* reúne las aportaciones de las tres mesas restantes, más un apartado dedicado al *Homenaje del CEHA a Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos*, profesor de larga e intensa trayectoria que en la actualidad ocupa el cargo de Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. *La crisis de la Historia del Arte: Creatividad, Educación Artística y Museología* es el título que condensa las aportaciones reunidas por la cuarta mesa que abre el *Tomo II*. En este apartado se analiza la necesidad surgida desde los años ochenta del siglo XX de revisar contenidos, estructuras y el papel de los museos en el ámbito de las humanidades y su relación con la sociedad. La quinta mesa fue titulada *Fuentes, la historiografía y la literatura artística* dado que toma como objeto de análisis las fuentes históricas tanto documentales como gráficas o literarias sobre las artes, el pensamiento estético, las técnicas artísticas, los artistas, los promotores y los clientes. El *Tomo II* cierra sus aportaciones científicas con la pluralidad de la mesa seis dedicada a *Proyectos de Investigación, Tesis, Grupos y Redes*. Debido a su heterogeneidad es el único de los capítulos con una subestructura dividida en *Redes, Grupos, Proyectos y Tesis vinculadas y Tesis Doctorales*. Se trata de un apartado muy interesante para tomarle el pulso a la disciplina al esbozar un panorama de la investigación a nivel nacional acerca de los Proyectos de Investigación en curso, las Tesis en proceso de realización, las actividades llevadas a cabo por los Grupos de

Investigación y las Redes Temáticas activas en la actualidad. Como resultado de ello es posible, al sumergirse en este apartado, conocer las principales orientaciones metodológicas actuales, las líneas de trabajo que se han consolidado, así como las que están emergiendo.

En los dos volúmenes hallamos aportaciones de una excelente calidad científica y una gran variedad en las que han tenido cabida investigaciones de jóvenes investigadores predoctorales, también postdoctorales, junto a profesores de larga trayectoria. Los trabajos que nos encontramos en las más de mil seiscientas páginas de contenido, firmados por casi doscientos investigadores diferentes, se rigen por rigurosos estándares iguales a los exigidos en las revistas científicas de mayor impacto.

GARCÍA CUETOS, Pilar, *El lenguaje de las bellas construcciones. Reflexiones sobre la arquitectura y la restauración de la arquitectura andalusí*. Editorial Universidad de Granada, Granada, 2016, 316 pp.

Juan Pablo Rojas Bustamante

Universidad de Salamanca

En *El lenguaje de las bellas construcciones. Reflexiones sobre la recepción y la restauración de la arquitectura andalusí*, la catedrática Pilar García Cuetos presenta un actualizado y útil análisis que sienta un precedente dentro del debate patrimonial, las intervenciones, criterios de gestión, conservación y restauración de inmuebles culturales en España. Al conocimiento específico en el ámbito de conservación y restauración de la historiadora del arte, se suma el apoyo del proyecto investigador financiado por el Ministerio de Economía que ha permitido su dedicación para elaborar este volumen. Publicado por la Editorial de la Universidad de Granada, este libro no ha pasado en absoluto desapercibido, pues de forma clara y precisa se expone un tema complejo y problemático con base en una serie de conocidos conjuntos: la Alhambra de Granada, el Alcázar de Sevilla, la mezquita aljama de Sevilla, la catedral de Córdoba, la Aljafería de Zaragoza y Madinat al-Zahra.

La publicación se divide en ocho capítulos que podrían incluirse en tres grandes apartados temáticos que fundamentan las conclusiones. En la introducción, la autora explica en detalle el entorno cultural en el que se gestaron las obras expuestas y su desarrollo en la historia. Este aspecto resulta totalmente pertinente si tenemos en cuenta la visión distorsionada que durante muchos años se planteó al ver el pasado desde parámetros actuales. Se parte de la premisa que afirma que convivieron dos credos en una misma cultura desarrollada durante los ochocientos años de presencia islámica y cristiana en la Península Ibérica.

Una vez explicado el contexto histórico, artístico y social, García Cuetos deja constancia de su ardua labor investigadora al exponer una serie de restauraciones de la arquitectura andalusí, eligiendo para ello casos específicos de gran relevancia que funcionan como referente para conocer cómo se han intervenido estas obras. Cada apartado se presenta con su minucioso contexto y presentación que ubican al lector antes de desmenuzar la situación de cada edificio en cuanto a las intervenciones y modificaciones según la recepción que la sociedad le dio a lo largo del tiempo. También, perfila las líneas de trabajo para futuras acciones sobre este tipo de patrimonio. Las explicaciones no solo abordan las intervenciones y datos históricos, sino que, haciendo justicia al título y propósito del libro, se incluyen las reflexiones pertinentes sobre los criterios empleados en las diferentes épocas, complementadas con una rica selección de fotografías, estampas y postales que guían al lector y que a su vez se emplean como documento gráfico.

A modo de actualización y de avance metodológico, la profesora de la Universidad de Oviedo incluye un capítulo dedicado a la aplicación de las nuevas tecnologías a los estudios humanísticos. Aborda la recuperación virtual como herramienta para recrear el patrimonio perdido o modificado, siempre partiendo de las bases del rigor para evitar caer en lo fantasioso o puramente imaginario. Este apartado incide en la multidisciplinariedad que ha resultado tan provechosa en su análisis y que puede extenderse e implementarse en otros grupos de investigación a otros conjuntos monumentales con infinidad de posibilidades para experimentar sin afectar en absoluto los bienes.

Como colofón, marca las tintas en los tres ejes que deben tenerse en cuenta a la hora de